

MATN VA BADIYYLIK KATEGORIYASI XUSUSIDA

M.Gaziyeva, FarDU dotsenti

Annotatsiya. *Maqolada matn va uning kategoriyalari xususida fikr yuritiladi. Shuningdek, badiyylik kategoriyalarini hosil qiluvchi vositalar tahlilga tortiladi.*

Kalit so'z va iboralar: *iyerarxiyalik kategoriyalar, "birlamchi modellashgan sistema", "ikkilamchi modellashgan sistema", badiyylik konsepti.*

Matnning iyerarxiyalik kategoriyalari haqida hali hech narsa ma'lum emas, bu termin izohi nafaqat maxsus lug'atlarda, balki oddiygina so'z ma'nosini izohlash uchun berilgan leksikografik lug'atlarda ham o'z ifodasini topmagan. Bu termin izohi til sathi birliklarining pog'onasimon munosabatiga asoslangan lisoniy birliklar tahlilida ko'zga tashlanadi. Matn kategoriyalari haqida ko'plab fikrlar bildirilgan bo'lishiga qaramasdan, matnga xos iyerarxiyalik kategoriyalarni kommunikatsiya ishtirokchilarining nutqning funksional turlaridagi muloqotiga asosan belgilash to'g'riroq bo'ladi. Inson qaysi millatga mansub bo'lsa, o'sha xalq tilidan foydalanadi, shu til orqali boshqalar bilan muloqotga kirishadi, ana shu tilda fikrlaydi va fikrlarini mana shu til tarkibidagi lisoniy vositalar yordamida ifodalaydi. Ijodkorlar o'zi mansub bo'lgan millat tili yordamida borliqni badiiy tasvirlaydi. Shuning uchun ham inson o'zi yashab turgan olamni ana shu til orqali anglaydi. Bu tilshunoslikda olamning lisoniy manzarasi deb yuritiladi. Bunga qadar ham borliq haqidagi inson tasavvurlari olamning konseptual manzarasi termini bilan tushuntiriladi.

Kategoriya termini falsafiy va lisoniy kategoriyalar tizimidan iborat bo'lganidek, ayrim ilmiy adabiyotlarda badiiy kategoriya bilan bog'liq borliqning ikki ko'rinishi farqlanadi. Bulardan biri konkret til orqali tasvirlanadigan yoki til orqali tasavvur qilinadigan kundalik olam va ikkinchisi badiiy til orqali tasvirlangan olamdir. Lisoniy vositalar orqali ifodalanish shakliga ko'ra borliqning bu ikki ko'rinishi o'xshash va farqli jihatlarga ega bo'lib, kommunikatsiya ishtirokchilari uchun kundalik odatga aylangan olam manzarasining idroki lisoniy sistema elementlarining belgilik tabiatini aks ettiradi. Zamonaviy semiotik tadqiqotlar yo'nalishi ikki belgilar sistemasidagi farq va o'xshashliklarni ajratishga harakat qiladi. Tabiiy tildan foydalanish evaziga assotsiatsiyalanadigan belgilar sistemasi "**birlamchi modellashgan sistema**" deb yuritiladi. Ularda assotsiatsiya uchun badiyylikka asoslangan belgi va bo'yoqlar mavjud bo'lmaydi. Ularda olam elementlari

nominativ va referent xususiyatga ega bo'ladi. Shuning uchun ham ularni tabiiy til bilan ifodalangan belgilar tizimi deb nomlanadi.

Muayyan tilda o'zaro muloqotga kirishuvchi kommunikatsiya ishtirokchilari tabiiy til orqali olam lisoniy manzarasini idrok qilish bilan birga olamning badiiy manzarasini ham idrok qiladilar. Olamning badiiy manzarasi lisoniy manzaradan farqlanib, u badiiy kategoriyalar tizimiga asosan yaratiladi. Borliq haqidagi tushuncha va tasavvurlar ijodkor tafakkurida mavjud badiiylik konsepti bilan bezatiladi. Ijodkorning badiiy tafakkuri, so'z qo'llash mahorati lisoniy vositalarni poetik bo'yoq bilan ta'minlaydi. Birlamchi modellashgan sistemaga mansub bo'lgan nominativ birliklarning ijodkor tomonidan qo'llanishi natijasida obrazli konnotatsiyalanish jarayoni badiiy uslubga xos bo'lgan asosiy xususiyatlardan biridir. Badiiy tilga asoslangan bunday belgilar sistemasi "**ikkilamchi modellashgan sistema**" sifatida e'tirof etiladi. Ikkilamchi modellashgan sistemaga xos bo'lgan belgilar aslida muayyan tildagi lug'aviy birliklar bo'lib, ular ijodkorning badiiy tafakkuri – "badiiylik konsepti qozoni"da qaynaydi, kontekstga yangi badiiy bo'yoq olgan holda yoki obrazli ifoda shakli orqali kiritiladi.

Masalan,

– *Agar Farhodning Shirini, bo'lsa Majnunlarning Laylosi,
Nasib o'lmish menga gulshan aro gullarning Ra'nosi.*

(Mirzo)

– *Agar or etsa Layli haqlidir Qaysning jununidan.
Ne baxt, Ra'no, xaridoring talab ahlining – Mirzosi.*

(Ra'no)

Bu kabi misralar orqali muallif o'z qahramonlarini gapirtiradi. Ular o'zaro oshkora va yashirin muloqotga kirishadilar. Obrazli ifoda vositalaridan foydalanadilar. Anvar va Ra'no o'rtasidagi dialogik muloqot tasviriy vositalar orqali ifodalanadi. Ifoda mazmuni konnotatsiya orqali badiiylashadi. *Agar Farhod uchun Shirin, Majnun uchun Laylo yaralgan bo'lsa, Anvar uchun esa Ra'no gulshan ichidagi gullarning a'losi* sifatida muallifning badiiylik konseptini namoyon qiladi. Abdulla Qodiriy o'z qahramonlari nutqini individuallashtiradi, ularning ma'naviy dunyosi, ichki kechinmalari, hissiyotlari va fikrlash tarzini poetiklashgan lisoniy vositalar yordamida ifodalaydi. Bunday ifoda uslubi badiiy tilga asoslangan **ikkilamchi modellashgan sistemani** hosil qiladi.

Bunday kontekstual nominatsiya ijodkorning mahorati tufayli paydo bo'ladi. Bularni **ternar^{1*} modellashgan sistema** deb atalsa,

^{1*} "Ternar modellashgan sistema" termini Praga tilshunoslik maktabi vakillari hamda A.Nurmonov, A.Abduazizovlarning bir a'zoli, ikki a'zoli (binar), uch a'zoli (ternar) zidlanishlar haqidagi nazariyalariga asosan belgilandi.

to'g'riroq bo'ladi. Sababi bunday ifoda uslubi faqat ijodkorgagina xos bo'lib, ularda badiiylik ottenkalari badiiy uslubga xos bo'lgan muhim kategoriya sifatida namoyon bo'ladi. Yozuvchi nasr yoki poeziyada o'z fikrlarini ternar modellashtirgan sistema qoliplariga soladi. Lisoniy vositalar bilan namoyon bo'ladigan ternar ifoda shaklidagi fikrlar matn muallifi tomonidan yo eksplitsit, yo implitsit formaga kiritiladi. Faqat mohir ijodkorlarga badiiy matnda lisoniy modellashtirgan sistemaning birlamchi, ikkilamchi va ternar ifoda usulidan foydalanadilar. Ular badiiy matnda ham, og'zaki muloqotda ham ifoda shaklini o'zgartirib turadilar. Masalan, *Yo'li topildi. Erkin Vohidov universitetni endi bitirgan paytidayoq taniqli shoir edi. O'zingiz bilasiz, oliy o'quv yurtini bitirgan odam oldida uylanish muammosi ko'ndalang bo'ladi. Shu masala yuzasidan Erkin aka Said Ahmad akaga maslahat solibdi.*

– Oqsoqol, – debdi. – Xabaringiz bor, bir-ikkita kitobim chiqdi. Uch ming so'mcha pulim xam bor (U paytda uch ming katta pul edi). Lekin qaysi biriga yetkazishni bilmayapman. Mashina olaymi, uy solaymi, xotin olaymi? Mashina olsam, uy sololmayman, uy solsam, uylanolmayman, uylansam, mashinaga pul qolmaydi... Nima qilay? Said Ahmad aka peshanasini Rashid abzining garmoniday tirishtirib, chuqur va uzoq o'ylama tolibdi. Oxiri chehrasi yorishib bunday debdi: — Bolam, men xo'p o'yladim. Hisoblab ko'rsam, uch ming so'm puling hammasiga yetarkan. Maslahat shuki, sen avtobus sotib olgin! Avtobus degani mashina bo'ladi. Rulini qayoqqa bursang ketaveradi. Bu - birinchidan. Avtobusning ichi keng mo'l bo'ladi. Ko'ch-ko'roningni olib kirsang tayyor uy bo'ladi. Bu — ikkinchidan. Uchinchidan, rostki avtobus bo'lgandan keyin ichida konduktori ham bo'ladi. O'sha konduktorni xotin qilib olib qo'ya qolasan!.. (O'. Hoshimov)

“Birlamchi va ikkilamchi modellashtirgan belgilar sistemasi haqidagi g'oyalar Boduen de Kurtene, V.V.Vinogradov, L.V.Sherba, Y.Benvenist tadqiqotlarida tilga xos antroposentrik nazariyalarning shakllanishiga turtki bo'ldi. Olamni tushunish va anglashga asoslangan birlamchi va ikkilamchi modellashtirgan sistemalar o'rtasidagi umumiy va farqli jihatlar lisoniy va badiiy kategoriyalar haqidagi nazariyalar uchun asos bo'lib xizmat qila boshladi. Olamning badiiy manzarasi badiiy matnning asosiy kategoriyalaridan biri bo'lib, u muallif badiiy tafakkurining mahsuli sanaladi. Asar muallifi tasavvurida borliq va olam elementlari obrazi g'aydalanadi va ular badiiy til orqali ifodalanadi. Bu kategoriyalar ijodkorning muayyan xalqqa mansub bo'lgan til vositalaridan foydalanish mahorati hisobiga yuzaga keladi. Badiiy matnda modellashtirilgan olam manzarasi ijodkorning individual tasavvuri orqali yuz beradi”².

² Bu haqida qarang: Тураева З.Я. Лингвистика текста. – М.: Просвещение, 1986. – С. 82.

Demak, olamning konseptual manzarasi lisoniy vositalar bilan nominativlashadi. Bular birlamchi modellashgan belgilar sistemasini hosil qiladi. Nominativlashgan birlikning konnotativ funksiyalanishga tomon transformatsiyalanishi ikkilangan belgilar sistemasini hosil qiladi. Nominativ funksiya bajaradigan lisoniy vositalarning olam badiiy manzarasi tasviri uchun transformatsiyalanishi ternar belgilar sistemasi hisoblanadi. Ikkilamchi va ternar modellashgan sistema badiiylik kategoriyalarining lingvosemiologik asosi hisoblanib, badiiy tafakkurning tasavvurga asoslangan o'ziga xos mahsulidir.

